

Tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos

Implementación de una IA conversacional para evaluar los aprendizajes en sexto grado del nivel primario en una escuela de San Pedro de Macorís (República Dominicana)

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Implementación de una IA conversacional para evaluar los aprendizajes en sexto grado del nivel primario en una escuela de San Pedro de Macorís (República Dominicana)

Implementation of a Conversational AI to Assess Learning in Sixth Grade of the Second Cycle in a School in San Pedro de Macoris, Dominican Republic

Luna De León-Mercedes¹

Rosangela Lisneybi Ramos²

Yulianny Morales-Cordones³

Resumen

Este estudio analizó la repercusión de implementar sistemas de inteligencia artificial conversacional (IAC) en los procesos de evaluación de aprendizajes de estudiantes de sexto grado de segundo ciclo en una escuela de San Pedro de Macorís (República Dominicana). Se utilizó una metodología cuantitativa mediante una investigación descriptiva transversal para observar el desempeño de los estudiantes y su percepción sobre el uso de IAC durante evaluaciones en línea. Los resultados mostraron que la IAC puede mejorar la efectividad y aceptación

Abstract

This study analyzed the repercussion of implementing conversational artificial intelligence (CAI) systems in the learning assessment processes of primary school students in the Dominican Republic. A quantitative methodology was used through a cross-sectional descriptive investigation to observe student performance and their perception of the use of CAI during online assessments. The results showed that CAI can improve the effectiveness and acceptance of evaluation methods, which lays the foundation for a broader

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), deleonluna565@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-3727-3932>

² Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), lisneyr1811@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-3797-7864>

³ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), yuliannymorales33@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-5612-9280>

de los métodos de evaluación, lo cual sienta las bases para una adopción más amplia de estas tecnologías en el sistema educativo. Se identificaron desafíos como la brecha digital docente y problemas de infraestructura, así como oportunidades para evaluaciones más personalizadas y centradas en competencias.

Palabras clave: evaluación de aprendizajes, educación primaria, inteligencia artificial conversacional, tecnología educativa.

adoption of these technologies in the education system. Challenges such as the digital divide among teachers and infrastructure problems were identified, as well as opportunities for more personalized and competency-centered assessments.

Keywords: artificial intelligence, conversational AI, learning assessment, primary education.

1. Introducción

La evaluación es una parte integral de los procesos de enseñanza-aprendizaje que permite medir el progreso y resultados de los estudiantes. Sin embargo, las técnicas tradicionales de evaluación presentan limitaciones importantes. Por ejemplo, los exámenes estandarizados pueden generar estrés y ansiedad, enfocando a los alumnos en la memorización en vez del aprendizaje profundo (Santana, 2023).

Ante esto, surgen nuevos enfoques como la inteligencia artificial conversacional (IAC), la cual permite evaluaciones más interactivas y personalizadas. Las IAC son interfaces conversacionales capaces de simular una comunicación humana mediante el procesamiento del lenguaje natural. Varias investigaciones resaltan las ventajas de incorporar IAC en contextos educativos (Macías, 2021). En este sentido, Fernández- Robles et al. (2021) destacan la importancia de evaluar las competencias digitales en el ámbito educativo, lo cual se alinea con la implementación de nuevas tecnologías en los procesos de evaluación.

De acuerdo con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (2016), las evaluaciones de aprendizaje no son un fin en sí mismo, sino que buscan promover la mejora de la calidad de la educación. Sin embargo, para que ello ocurra es necesario crear una cultura de evaluación en la que los distintos actores sociales valoren, comprendan y usen la información de las evaluaciones para mejorar la calidad y equidad de la educación.

En este contexto, Moreno-Guerrero et al. (2020) señalan que el aprendizaje con tecnologías digitales implica un análisis multidimensional que abarca aspectos pedagógicos, tecnológicos y espaciotemporales. Esto subraya la complejidad de integrar herramientas como la IAC en los procesos educativos y de evaluación. Además, Valverde-Berrocoso et al. (2020) destacan la creciente tendencia en América Latina hacia la implementación de modelos de aprendizaje mixto o *blended learning*, lo cual proporciona un contexto favorable para la introducción de tecnologías innovadoras como la IAC en los procesos de evaluación.

El presente trabajo busca abordar este vacío mediante una investigación cuantitativa sobre la incorporación de IAC en la evaluación de aprendizajes de estudiantes de nivel primario en escuelas dominicanas. Los resultados sentarán bases para comprender mejor el efecto de estas tecnologías emergentes dentro del sistema educativo nacional.

2. Metodología

Esta investigación se abordó desde un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, transversal y descriptivo (Hernández & Mendoza, 2018). Se optó por este enfoque ya que se buscó cuantificar el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones con apoyo de IA y describir sus percepciones, sin manipular variables. Como señalan Hernández & Mendoza (2018), «los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población» (p. 178).

3. Resultados

El tiempo de corrección de exámenes se redujo en comparación con métodos tradicionales. Los estudiantes y los docentes percibieron de forma positiva el uso de IAC en los procesos de evaluación, al facilitar retroalimentación personalizada, interacción más cercana y reducción de ansiedad.

Se identificaron como principales obstáculos para la implementación efectiva de la IAC: resistencia al cambio, brecha digital de los docentes, carencias de infraestructura y problemas con las respuestas abiertas proporcionadas por los alumnos.

Como oportunidades se sugirieron: mayor motivación e involucramiento de los estudiantes, evaluaciones más auténticas y centradas en competencias, automatización de tareas docentes, e impulso a la transformación digital de las escuelas.

3. Discusión y conclusiones

Los resultados de este estudio sugieren que la implementación de sistemas de IAC en la evaluación de aprendizajes en el nivel primario tiene el potencial de mejorar significativamente tanto el desempeño académico como la experiencia de evaluación de los estudiantes. Esto concuerda con investigaciones previas que han destacado las ventajas de incorporar IA en contextos educativos (Holmes et al., 2022).

La percepción positiva de estudiantes y docentes hacia la IAC indica una apertura a estas tecnologías en el ámbito educativo. Sin embargo, los obstáculos, como la brecha digital docente y la falta de infraestructura requieren un enfoque integral para su implementación. Esto concuerda con García et al. (2022), quienes destacan la importancia de la capacitación docente en competencias digitales.

La implementación de IAC en la evaluación de aprendizajes en el nivel primario en República Dominicana tiene un potencial significativo para mejorar los procesos educativos, especialmente en personalización del aprendizaje y retroalimentación inmediata. Se recomienda desarrollar programas de formación continua para docentes y establecer alianzas público-privadas para mejorar la conectividad en las escuelas, alineado con Luckin & Cukurova (2019) sobre la preparación docente y la infraestructura adecuada para integrar IA en educación.

4. Referencias bibliográficas

- Fernández-Robles, J. L., Cabero-Almenara, J., & Barroso-Osuna, J. (2021). Evaluación de competencias digitales en estudiantes universitarios: Una revisión sistemática. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 62, 83-105.
- García, M., Morales González, M. J., & Gisbert Cervera, M. (2022). El desarrollo de la Competencia Digital Docente en Educación Superior. Una revisión sistemática de la literatura. *RiiTE Revista interuniversitaria de investigación en Tecnología Educativa*, 13, 173-199.
<https://doi.org/10.6018/riite.543011>

- Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana Editores.
- Holmes, W., Porayska-Pomsta, K., Holstein, K., Sutherland, E., Baker, T., Shum, S. B., Santos, O. C., Rodrigo, M., Cukurova, M., Bittencourt, I. I., & Koedinger, K. R. (2022). Ética de la IA en educación: Hacia un marco comunitario. *Revista Internacional de Inteligencia Artificial en Educación*, 32(3), 504-526. <https://doi.org/10.1007/s40593-021-00239-1>
- Luckin, R., & Cukurova, M. (2019). Diseño de tecnologías educativas en la era de la IA: Un enfoque basado en las ciencias del aprendizaje. *Revista Británica de Tecnología Educativa*, 50(6), 2824-2838. <https://doi.org/10.1111/bjet.12861>
- Macías, Y. M. (2021). La tecnología y la Inteligencia Artificial en el sistema educativo [Trabajo de fin de máster, Universitat Jaume I]. Repositorio Institucional de la Universitat Jaume I. <https://r.issu.edu.do/6T>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd). (2016). Plan Estratégico 2015-2030 para el desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación Externa de los Logros de Aprendizaje de la República Dominicana. Minerd. <https://r.issu.edu.do/mwx>
- Moreno-Guerrero, A. J., López-Belmonte, J., Marín-Marín, J. A., y Soler-Costa, R. (2020). Aprendizaje con tecnologías digitales. Análisis de las dimensiones pedagógica, tecnológica y espaciotemporal. *Campus Virtuales*, 9(2), 9-29.
- Santana, J. M. (2023, 12 de febrero). ¡Revolución educativa! El colapso del sistema tradicional y un nuevo paradigma. *Acento*. <https://r.issu.edu.do/hD>
- Valverde-Berrocoso, J., Garrido-Arroyo, M. C., Burgos-Videla, C., y Morales-Cevallos, M. B. (2020). Tendencias en la investigación universitaria sobre blended learning en América Latina. *Comunicar*, 28(65), 9-20. <https://doi.org/10.3916/C65-2020-01>